

SANOAT ISHLAB CHIQRISH TIPIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANAYOTGAN ARHITEKTURASINI ME'MORIY LOYIHALASH METODOLOGIYASI

Malikov Ulug'bek Erkinovich,
SamDAQU DSc tayanch doktoranti
Soliyev Faridun Furqatovich, SamDAQU
Suvonov Obid SamDAQU

Annotatsiya. Maqolada erkin iqtisodiy zonalarining hajmi fazoviy yechimlarini optimallashtirish va rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Sanoat va ishlab chiqarish turi rivojlanayotgan erkin iqtisodiy zonalarini loyihalash metodologiyasi shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: shakllanish, o'sish, yetuklik, muhandislik aloqalari, to'siqsiz kirish, o'tkazish punktlari, asosiy chegaralar.

Kirish. Transport va kommunikatsiyalarning joylashishini hisobga olgan holda shaharsozlik tarkibidagi maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazining yashash joyini aniqlash. Ishbilarmonlik markazini qurish uchun joy tayyorlash jarayoni mavjud obodonlashtirish tizimlarini, madaniy va tarixiy ob'ektlarni, maxsus iqtisodiy zonaga boradigan yo'lda transport yo'llarining asosiy chorrahalari o'rganishni o'z ichiga oladi. Maxsus iqtisodiy zonaning alohida qismi sifatida mavjud tabiiy va infratuzilma muhitiga integratsiya qilish uchun qulay mehnat sharoitlarini shakllantiradigan avtomobil va temir yo'l o'tish punktlarining joylashuvi, shamol ko'tarildi, qo'shni turar-joy binolari va tabiiy tabiiy tuzilmalar parametrlari ko'rsatilgan. Agar kerak bo'lsa, shovqin va atrof-muhitga salbiy ta'sirlardan tegishli himoya choralari ta'minlanadi, axloqiy himoya zonalarini yaratiladi. Transport vositalarini iqtisodiy zona hududiga o'tkazish punktlari va asosiy chegaralari bo'ylab 2-3 km qadam bilan joylashtirilishi kerak. Maxsus iqtisodiy zona hududiga yuklarni yetkazib berish uchun temir yo'l transportidan foydalanish xarajatlarni kamaytiradi.

Asosiy qism. Rezident korxonalarini joylashtirish uchun savdo maydonchalarini loyihalash. EIZning boshlang'ich rivojlanish nuqtasini tanlashda kelajakdagi biznes markazi o'rnida eng estetik va iqtisodiy jihatdan eng maqbul metall konstruksiyalardan foydalangan holda "boshlang'ich" tuzilmani qurish taklif etiladi. Ushbu inshootni yaratish kelajakda iqtisodiy zonaning noishlab chiqarish infratuzilmasining asosiy ob'ektlarini qurish joyida muvofiqlashtirilgan ishlarni olib borishga yordam beradi. Ota-ona moduli joylashtirilgandan so'ng, er uchastkalarini ijaraga oluvchi potentsial investorlarning tavsiyalarini hisobga olgan holda maxsus iqtisodiy zonaning sanoat maydonchalarini loyihalash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ularning konfiguratsiyasi va o'lchamlari keyinchalik ba'zi fraktal korxonalarini boshqalari bilan moslashuvchan almashtirishni amalga oshirish uchun EIZ hududidan oqilona foydalanishni ta'minlashi kerak.

Kompleks hududni uzluksiz fazoviy rivojlantirish uchun maxsus iqtisodiy zonani rivojlantirishning modulli tizimini loyihalash kerak. Erkin iqtisodiy zonalarini shakllantirishning boshlang'ich nuqtasi sifatida rivojlanishi bilan bir vaqtda sanoat rivojlanishi uch vaqt oralig'ida rivojlanadi: shakllanish, o'sish va

yetuklik. Birlashtirilgan hajmi rejalashtirish hujayralaridan foydalanish biznes markazini qurishda yordam beradi, bu sizga alohida inshootlarning o'lchamlarini erkin o'zgartirishga imkon beradi, shu bilan birga maxsus iqtisodiy zonani rivojlantirishning umumiy kontseptsiyasi buzilmaydi. Ushbu shart juda muhimdir, chunki vaqt o'tishi bilan mavjud ishlab chiqarishlarni texnologik jihatdan yaxshiroq ishlab chiqarishlar bilan almashtirish kerak.

Ishbilarmonlik markazining tarkibiy bo'linmalari iqtisodiy zonaning shakllanish bosqichida yuk va yengil transport vositalarining EIZ hududiga kirish va chiqishda asosiy boshlang'ich nuqtalar bo'lib xizmat qiladi.

EIZ tuzilmalarining keyingi o'sishi modellashtirishning bioanalogik printsipiga muvofiq volumetrik rejalashtirish hujayralari asosida o'xshashlikning fraktal xususiyatidan foydalangan holda amalga oshirilishi taklif etiladi [2]. Buning uchun maxsus iqtisodiy zonani rivojlantirish uchun hududni to'liq o'zlashtirish kerak. Sanoat inshootlarining amaldagi yagona o'lchamlari va oraliqlarini belgilaydigan 6 m dan oshadigan qadamlar bilan bir xil o'lchamdagi kvartallarga joy ajratadigan yo'llar tarmog'ini yotqizish kerak. Ushbu qadamni hisobga olgan holda, binolarning asosiy aloqa markazlari orasidagi masofani — 72 m, iqtisodiy zonaning asosiy yo'llari orasidagi masofani — 660-720 m oralig'ida qabul qilishni tavsiya etamiz [3]. Iloji bo'lsa, maxsus iqtisodiy zonaning ichki transport tarmog'ining yo'llari shahar magistrallarining davomi bo'lishi yoki ularga parallel yo'nalishda ketishi kerak. Muhandislik aloqalariga to'siqsiz kirishni ta'minlash uchun ularning bir qismi erdan 4-6 m balandlikda maxsus estakadalarda yotqizilishi mumkin, bu maxsus iqtisodiy zonaning texnologik doirasini tashkil qiladi.

EIZlarni rivojlantirishning tavsiya etilgan bioanalogik va kompyuter modellarini va birlashtirilgan o'lchamlarga ega bo'lgan uch turdagi modulli hujayralarni hisobga olgan holda biznes markazining tarkibiy bo'linmalarining o'sishi uchun maqbul funktsional va texnologik sxemani yaratish. Bu EIZning asosiy funktsional bloklari — ma'muriy, bo'jxona, logistika va servis binolarining tarkibi va maydonlari bo'yicha tavsiyalar yordamida amalga oshiriladi.

EIZ tarkibida asosiy kompozitsion dominantlar aniqlanadi, me'moriy ansamblning stilistik yechimi ishlab chiqiladi. Landshaft-rekreatsioon hududlarga va maxsus iqtisodiy zonaning asosiy maydoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Amalda, ushbu maqsadlar uchun biznes markazining qisqartirilgan modelidan foydalanish mumkin. Fraktak korxonasining makon-vaqt va quvvat xususiyatlarini hisobga olgan holda sanoat-ishlab chiqarish tipidagi maxsus iqtisodiy zonaning kompleks hajmli rejalashtirish echimini sintez qilish.

Shuni ta'kidlash kerakki, erkin iqtisodiy zonalarini loyihalashning bir qator umumiy tamoyillari:

1. EIZlarning konstruktiv va texnologik echimi kompleksning ichki xonalarini o'zgartirish va ko'p qirrali foydalanish imkoniyatini ta'minlashi kerak.

2. EIZlar tarkibida volumetrik-fazoviy dominantlarni yaratish ularning qo'shni avtomagistrallardan va iqtisodiy zonaning alohida korxonalari hududlaridan qabul qilinishini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

3. EIZ binolari va inshootlarining me'moriy, badiiy va uslubiy echimi qurilish texnologiyalari sohasidagi zamonaviy tendentsiyalarga javob berishi kerak. Arxitektura loyihasining ushbu qismini ishlab chiqish atrofdagi sanoat rivojlanishining ko'rinishiga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

4. Landshaft dizayni elementlari bo'lgan ochiq joylar EIZning arxitektura rejalashtirish tarkibiga uyg'un ravishda kiritilishi kerak.

5. EIZning bir qismi sifatida vaqtinchalik inshootlar va oldindan qurilgan inshootlardan yasalgan pavilonlar joylashtirilishi mumkin bo'lgan zaxira hududlarni ta'minlash kerak.

EIZ me'moriy va rejalashtirish qarori iqtisodiy zonaning funktsional va tarmoq ixtisoslashuvi bilan bog'liq. Bu mintaqaning tarixiy rivojlanish xususiyatlari va unda tegishli sanoat tarmoqlarining mavjudligi asosida belgilanadi. Iqtisodiy zonadagi korxonalar sanoat ishlab chiqarishining alohida tarmoqlari bo'yicha guruhlanadi.

Iqtisodiy zona hududi sanoat ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha bir nechta zonalarga bo'lingandan so'ng, ularning chegarasida maxsus iqtisodiy zonaning asosiy taqsimlash uzellaridan — Markaziy maydondan boshlab tashrif buyuruvchilar va yuklarning asosiy yo'nalishlari loyihalashtiriladi. Ushbu iqtisodiy zonaning makonini vizual ravishda boyitadigan me'moriy dominantlarni joylashtiradi.

Zonaning ishchi xodimlari va yuklarning harakati maxsus iqtisodiy zonaning asosiy maydonidan boshlab amalga oshiriladi va asosiy va ikkinchi darajali yo'llar bo'ylab tegishli inshootlarga (ma'muriy muassasalar, omborxonalar, o'tish punktlari va boshqalar) olib boradi. Shu bilan birga, turli xil funktsional maqsadlar uchun (yuk, xizmat, xususiy) avtomobil transporti yo'nalishlari bo'linadi. Bunday yo'l harakati tashkiloti bo'jxona nazorati sohasidagi qonun hujjatlarini buzishdan qochadi [4]. Iqtisodiy zonaning Markaziy maydonidagi biznes markazining ishchilari va xodimlarining

transport vositalari uchun Markaziy vestibyullar va zallarni chetlab o'tib, binolarga xizmat ko'rsatish kirish joylari yonida maxsus to'xtash joylari mavjud. EIZ bilan aloqa qilish uchun havo aviakompaniyalaridan ham foydalanish mumkin.

Sanoat-ishlab chiqarish tipidagi maxsus iqtisodiy zonaning transport-piyodalar harakatini tashkil etishning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

1. Shahar hududi bilan chegarada nazorat-o'tkazish punktlari va bo'jxona terminallari tizimini yaratish.

2. Iqtisodiy zona hududiga kirish va chiqish paytida biznes markazining o'tish joylarida yetarli miqdordagi mashina joylarini ta'minlash.

3. Maxsus iqtisodiy zona hududidagi alohida funktsional zonalar va uchastkalar bilan bog'laydigan jamoat transporti liniyasi, ular bo'ylab 300-500 m to'xtash pavilonlari o'rnatiladi, piyodalar va velosiped yo'llari yotqiziladi.

4. Shahar markaziga tashrif buyuruvchilarning kam harakatlanadigan toifasini ko'chirish uchun qurilmalar (binolarga kirishda rampalar, liftlar va boshqalar).

5. Asosiy kirish yo'llari va o't o'chirish yo'llari bo'lgan binolar.

Xavfsizlik maqsadida transport va piyodalar oqimlari tartibga solinadigan va tartibga solinmagan o'tish joylarini tashkil etish bilan bir xil darajada minimal kesishish nuqtalariga ega bo'lishi kerak.

Maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazi hududida harakatlanish uchun asosan avtomobil transporti ishlatiladi, uni tashkil etish tizimida aniq munosabatlarni ta'minlash kerak. Bo'jxona nazoratidan o'tmagan mashinalar uchun hibsga olingan transport vositalarining alohida to'xtash joyi mavjud. Kerakli tekshiruvlardan so'ng yuk mashinalari korxonalar maydonchalariga boradi.

Maxsus iqtisodiy zona hududida joylashgan yuk tarkiblari, shuningdek, og'irlik (kirish-chiqish) bilan nazorat punktlari orqali o'tadi, so'ngra bo'jxona terminaliga boradi, u erda yuklarni rentgen-nazorat qilish va vaqtincha ushlab turilgan konteynerlarni saqlash amalga oshiriladi. Ichki kran yordamida yuklar omborxonaga tushiriladi, shundan so'ng ular maxsus iqtisodiy zona hududida qabul qiluvchiga etkazib beriladi.

Shunday qilib, maxsus iqtisodiy zona doirasida yuk-yo'lovchi oqimlarining harakatlanish yo'nalishlari qat'iy tartibga solinadi va bo'jxona qonunchiligi normalari bilan cheklanadi [5]. Iqtisodiy zona hududida harakatlanish yo'nalishini tanlash biznes markazining ochiq "nazorat ostidagi" zonasida belgilanadi. Ushbu hudud bo'ylab odamlar va transport vositalarining harakatlanishini tashkil etish funktsional mantiqqa bo'ysunadi. Fazoviy yo'nalishni marshrutning asosiy nuqtalarida joylashgan ma'lumot stendlari va indeks belgilari osonlashtirishi kerak.

Qabul qilingan jamoat binolari tipologiyasiga muvofiq, biznes markazini funktsional va texnologik rayonlashtirish bir necha turdagi bo'lishi mumkin:

-monoblok (barcha funktsiyalar turli darajalarda bir xil hajmda birlashtirilgan);

-blok-pavilyon (funktsional aloqalar yopiq o'tish joylari bilan bir nechta hajmlar o'rtasida gorizontal yo'nalishda o'rnatiladi);

-monoblok-pavilyon (funktsional aloqalar biznes markazining yagona me'moriy va fazoviy ansambli hajmlarining Markaziy guruhi ichida taqsimlanadi); Markaziy yopiq (funktsional aloqalar vertikal ravishda o'rnatiladi);

-yopiq hovli yoki atrium atrofida).

EIZni funktsional va texnologik rayonlashtirish sxemasini tanlash sanoat korxonalariga ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish vazifalarining xususiyatiga qarab amalga oshirilishi taklif etiladi: *logistika operatsiyalari, bojxona nazorati, hududni muhofaza qilish, maishiy xizmatlarni tashkil etish va boshqalar*. biznes markazining funktsional guruhlari o'rtasida transport va piyodalar oqimlarini taqsimlash EIZning asosiy maydoni va Markaziy kirish vestibul orqali amalga oshiriladi.

Maxsus iqtisodiy zonaning xodimlar va mehmonlarni o'z hududiga etkazib berish va yuklarning to'sqinliksiz harakatlanishini ta'minlash uchun federal avtomobil yo'llari va temir yo'l magistrallari bilan yaxshi rivojlangan aloqaga ega bo'lishi kerak, chunki iqtisodiy zona va shahar markazidagi barcha ob'ektlarning to'liq ishlashi bilan mavjud umumiy foydalanishdagi yo'llarga yuk sezilarli darajada oshadi. Shahar hududidan tashqarida maxsus iqtisodiy zonani qurishda mavjud yo'llar tarmog'ini kengaytirish, shuningdek, shovqin chiqaradigan to'siqlar, estakadalar, er usti o'tish joylari va boshqalarni qurish orqali yo'l bo'yidagi infratuzilma sifatini oshirish kerak.

Turli funktsional zonalarning kombinatsiyasi va o'zaro joylashishi uning uch o'lchovli tuzilishini belgilaydi. **Funktsional zonalarni joylashtirishning asosiy usullarini ajratib ko'rsatamiz:**

- binoning bir darajasida;

-bir xil darajada, ikki yoki undan ortiq hajm ichida-binolar; bitta binoda bir nechta darajalarda (qavatlarda);

-bir nechta hajmlarda-balandligi bir-biriga nisbatan siljigan binolar.

EIZning funktsional zonalarni pastki darajada joylashtirishda binolarning kirish guruhini va umumiy ovqatlanish va savdo korxonalarini bilan dam olish zonasini, shuningdek xavfsizlik direktivasini va diniy va diniy makonni joylashtirish tavsiya etiladi. Belgilangan xonalar bilan bir xil darajada yoki undan pastroqda sog'liqni saqlash bo'limi, yordamchi va xizmat ko'rsatish xonalari joylashtirilishi kerak. EIZning markaziy qismida "bitta oyna" xizmati, axborot va texnologik ta'minot markazi, ofislarni o'z ichiga olgan biznes zonasi joylashtirilishi kerak. Ma'muriy-hududiy maqsadlar guruhini biznes markazining yuqori darajasiga olib chiqish tavsiya etiladi.

Maxsus iqtisodiy zonaning me'moriy va stilistik echimini ishlab chiqishning asosiy vazifalaridan biri bu yuk va yo'lovchi transporti yo'nalishlarida kompleks

tarkibini bir butunga birlashtirgan vizual dominantlarni yaratishdir. Arxitektura dominantlari sifatida zavod boshqarmalari binolari va EIZ hududidagi sanoat korxonalarining korporativ ramzlar ranglariga bo'yalgan ma'muriy-maishiy korpuslaridan foydalanish mumkin. Biznes markazi binolari va inshootlarining rang ohangining to'yinganligi bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tishda o'zgarishi kerak va yulka plitalarining naqshlari to'g'ridan-to'g'ri kompleksning asosiy ob'ektlariga harakatning asosiy yo'nalishlarini ko'rsatishi kerak va shu bilan ularning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Maxsus iqtisodiy zonaning landshaft-rekreatsiya hududlari obodonlashtirilgan Park zonalari shaklida loyihalashtirilgan. Ularning rejalashtirish tuzilmasiga yo'llar bilan o'rmon uchastkalari organik ravishda kiritilishi mumkin terrenkurlar, daryolar va jarliklar yon bag'irlari. Ulardan foydalanish bo'yicha tashkiliy tadbirlarni yil davomida o'tkazish tavsiya etiladi. Masalan, daryolar bo'ylab chang'i uchish uchun marshrutlar o'rnatilishi mumkin va kichik ko'l konkida uchish maydonchasiga aylantiriladi.

EIZ hududida dam olish uchun ishlatiladigan tabiiy tabiiy shakllanishlar bo'lmagan taqdirda, EIZ majmuasi tarkibiga sport va sog'lomlashtirish profilining ixtisoslashtirilgan inshootlarini kiritish tavsiya etiladi. Ular basseyn, dam olish maskanlari bilan jihozlangan dam olish maskani, qishki bog ' va gulli issiqxonalarni o'z ichiga olishi kerak.

Sanoat va ishlab chiqarish tipidagi erkin iqtisodiy zonalarning muhandislik infratuzilmasini shakllantirish jarayonida rivojlanayotgan biznes markazlarini qurish metodologiyasini qo'llash ushbu ob'ektlarni qurish xususiyatlari va ularning keyingi ishlashi bilan bog'liq bir qator masalalarni amalga hal qiladi. Shunday qilib, kelajakdagi loyihani yaratish bosqichida uni rivojlantirish algoritmi yotadi, undan arxitektura va qurilish amaliyotida foydalanish vaqt talablariga muvofiq maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazining hajmi rejalashtirish echimining parametrlarini o'zgartirishga imkon beradi.

EIZ loyahasini ishlab chiqish vertikal va gorizontal yo'nalishda standart hajmi rejalashtirish hujayralaridan foydalangan holda blok-modulli printsip asosida amalga oshiriladi. Ushbu qaror sizga loyihani moliyalashtirish va uning funktsional tarkibining xususiyatlari bo'yicha mavjud vaziyatni to'liq hisobga olishga, umumiy tarkibga zarar bermasdan dizayn echimlarini o'zgartirishga imkon beradi.

Funktsional va rejalashtirish nuqtai nazaridan, erkin iqtisodiy zona inshootlari majmuasi ikkinchi qavat bo'ylab yopiq o'tish yo'li bilan bog'langan uchta asosiy blokdan iborat. Biznes markazining dastlabki ikkita bloki innovatsion sanoat mehmonxonasidir. Ularni eng yangi muhandislik va telekommunikatsiya infratuzilmasi bilan jihozlash taklif etiladi

mikroprotsesslar, laboratoriyalar uchun "toza xonalar", shuningdek innovatsion uskunalar bilan eksperimental komplekslar kiritilishi kerak.

EIZning asosiy funktsional bloki ko'p qavatli ofis qismi va asos — Kongress mehmonxonasidan iborat

bo'lib, unga tashrif buyuruvchilar asosiy zal binosi orqali kirishadi. Ushbu funktsional blok muzokaralar, ishlab chiqarish ko'rgazmalari, konferentsiyalar, ilmiy seminarlar, korporativ tadbirlar va boshqalarni tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Yuqori qismida rezidentlarga ijaraga beriladigan xonalar mavjud.

Taklif etilayotgan metodologiyani qo'llash natijasida quyidagicha xulosalarga kelindi:

1. Ushbu tadqiqot arxitektura fani uchun muhim bo'lgan muammoni hal qildi, sanoat ishlab chiqarish turidagi erkin iqtisodiy zonalarining quvvatini o'zgartirganda ularning o'sishi va rivojlanishini hisobga olgan holda zona markazlarini shakllantirish tamoyillari aniqlandi.

2. Erkin iqtisodiy zonalarining "rivojlanayotgan arxitekturasini" tamoyillari shakllantirilgan bo'lib, ular dizayning dastlabki bosqichida sanoat markazining bino va inshootlari majmuasini yanada rivojlantirish va rivojlantirish imkoniyatlarini hisobga olish zaruriyatidan iborat. Sanoat inshootlarini loyihalashda modulli muvofiqlashtirish va birlashtirish asosida shaharsozlik cheklovlari doirasida erkin iqtisodiy zonalarining sanoat maydonchasi hududini rivojlantirishda ushbu tamoyillarni amalga oshirish mumkin.

3. Sanoat korxonalarining fraktalligini o'rganish asosida rivojlanayotgan tizimning asosiy prinsipi EIZ uchun zarur bo'lgan barcha funktsional jarayonlarni (ma'muriyat, logistika, bojxona operatsiyalari, xizmat ko'rsatish) ta'minlaydigan dastlabki axborot blokini ("ona moduli") shakllantirish deb hisoblash mumkinligi aniqlandi.

4. Sanoat ishlab chiqarish turidagi erkin iqtisodiy zonalarini loyihalash, qurish va ulardan foydalanish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajriba tahlil qilindi. Mahalliy va xorijiy mutaxassislarining tadqiqotlari asosida sanoat va ishlab chiqarish turidagi erkin iqtisodiy zonalar fraktal korxonalariga mos kelishi aniqlandi. Arxitektura va rejalashtirish echimining tabiati bo'yicha biznes markazlari ishlab chiqarishning texnologik moslashuvchanligi va dinamik shakllanish talablariga javob berishi kerakligi aniqlandi, shuning uchun ularni o'rganish me'moriy bionika usullari yordamida amalga oshirilishi mumkin.

5. Sanoat-ishlab chiqarish tipidagi maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazini sanoat maydonchasining maxsus ajratilgan hududida qurilgan yirik me'moriy majmua sifatida belgilash joriy etildi. Ushbu hududiy ishlab chiqarish komplekslarini shakllantirishning asosiy xususiyati butun hayot sikli davomida uzluksiz rivojlanishdan iborat. Ularning tasnifi ishlab chiqilgan: ish joylari soniga, EIZda o'tkaziladigan funktsional jarayonning xususiyatiga, sanoat korxonasi tarkibiga joylashtirish usuliga ko'ra. Sanoat va ishlab chiqarish tipidagi erkin iqtisodiy zonalarining zamonaviy biznes markazlari tarkibiga to'rtta asosiy funktsional va texnologik zonalar: ma'muriy-biznes, bojxona, logistika va xizmat ko'rsatish kiradi.

Adabiyotlar.

1. M.M.Miralimov, Sanoat binolari arxitekturasini. Toshkent. 2019.
2. S.Sayfiddinov, Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasini. Toshkent. 2021.
3. Erkinovich, M. U. B. (2024). ERKIN SANOAT ZONALARI VA ULARNING SHAKLLANISH TARIXI. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 71-74.
4. Ulug'bek, M., & Dilshod, H. (2023). TERMIZ SAYYIDLARI SULTON SAODAT ZIYORATGOHI. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 57-61.
5. Sindarovich, U. A., & Erkinovich, M. U. (2021). THE ARCHITECTURE OF THE HISTORICAL PALACES OF UZBEKISTAN AND WAYS OF USING THEM FOR MODERN PURPOSES. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 31-33.
6. Sindarovich, U. A., & Erkinovich, M. U. (2021). The architecture of the historical palaces of Uzbekistan and ways of using them for modern purposes. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 31-33.
7. Eshatov IQ, Mavlonov MD, & Mahmudova F. (2022). Jizzax shahar tuzilmasida tijorat xizmatlarining agromomatik darajalarini joylashtirish tahlili. *Arxitektura dizayni jurnali*, 5 ,6-11. <https://www.geniusjournals.org/index.php/jad/article/view/994> dan olindi.
8. U Malikov., Hamrayev, S. (2023). O'zbekiston shaharsozligida tarixiy va zamonaviy shaharlarning badiiy uzviyligi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(1 Part 4), 85-89.
9. Eshatov, I. K., & Achilidiyev, R. M. (2023). Placement of commercial and domestic service complexes taking into account natural and climatic regions in the regions of Uzbekistan. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 80-86.
10. U Malikov., Shodiyeva, M. (2022). Ўзбекистон тарихий шаҳарларида энг қадимги ва илк ўрта аср саройларининг шаклланиши ва ривожланиш эволюцияси. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(6), 243-247
11. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic Conditions. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637)*, 1(10), 31-38.
12. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 340-342.
13. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 306-308.

